

ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ОГРАЖДЕНИЙ В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПОМЩЕНИЯХ

¹Хайриддинов Б.Э., ²Утаев С.А., ³Мейлийев Э.М.

^{1,2,3}Каршинский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424517>

Аннотация. В статье представлено в этих условиях повышаются требования к обеспечению равномерности температурно-влажностных полей по всей зоне размягчения птицы точности регулирования параметров воздушной среды, Рациональной теплозащиты наружных и внутренних ограждений для обеспечения оптимальной энергоэкономичности в птицеводческих помещениях при максимально возможной доле нагрузки теплоносителя, Эти условия даны при максимальном проценте водной нагрузки. В таких условиях необходимо в полной мере обеспечить потребности птицеводческих хозяйств в биоэнергии.

Ключевые слова: Энергоэкономичных, птицеводческих, помещениях, факторов, Эффективности, теплозащиты, теплопередаче, биоэнергетических,

Abstract. The article presents the requirements for ensuring the uniformity of temperature and humidity fields throughout the poultry meat tenderization zone, the accuracy of regulating the parameters of the air environment, rational thermal insulation of external and internal barriers to ensure optimal energy efficiency in poultry buildings, improved dimensions of cooling and heating systems compensated by solar and additional bioenergy, with a maximum share of water load. Under these conditions, the full development of the bioenergy demand of poultry farms is achieved.

Keywords: Energy-efficient, poultry, premises, factors, Efficiency, thermal protection, heat transfer, bioenergetics.

Annotatsiya. Maqolada parranda go'shtning yumshatilish zonasi bo'ylab harorat va namlik maydonlarining bir xilligini ta'minlash uchun talablarni oshirish, havo muhiti parametrlarini tartibga solishning aniqligi, parrandachilik binolarida optimal energiya samaradorligini ta'minlash uchun tashqi va ichki to'siqlarni oqilona issiqlik himoyasi, quyosh va qo'shimcha bioenergiya bilan qoplanadigan sovutish va isitish tizimlarini takomilashgan o'lchovlari keltirilgan, suvi yukining maksimal ulushi bilan ushbu shartlar keltirilgan. Bunday sharoitlarda parandachilik fabrikalarining bioenergiyaga bo'lgan talabini to'liq ishlab chiqishdan iborat bo'ladi.

Kalit so'zlar: Energiya tejamkorligi, parrandachilik, binolar, omillar, samaradorlik, issiqlik muhofazasi, issiqlik uzatish, bioenergetika,

Введение. Микроклимат закрытых птицеводческих помещений формируется по-особому. Он зависит от большого количества факторов, в том числе от климатических условий данной местности, радиационного термического и влажностного состояние ограждающих конструкций здания, уровня воздухообмен, гелиобиоэнергетических системы отопления, канализации и освещения. В том числе строительные материалы должны быть малотеплопроводными, т.е. иметь малую способность проводить тепло через всю толщу от одной поверхности с более высокой температурой к другой поверхности с более низкой

температурой.

Роль оптимального микроклимата особенно возрастает в условиях широкого внедрения интенсивных методов содержания размещение птицы, применение круглогодичного без выгульного содержания, рост концентрации производства ит.). снижению потерь энергетических ресурсов за счет более полной гелиобиоэнергетический теплоты, охране окружающей среды от загрязнений вентиляционными выбросами [1,2].

Исследования показали, что методики оценки и выбора энергоэкономичных мероприятий в действующих нормативных документах вызывают ряд принципиальных возражений [1].

Материалы и методы

При обеспечении теплозащиты и обеспечении энергоэффективности следует учесть методику выбора конструктивных решений в птицеводческих помещениях:

Во-первых, низкий нижний предел разрешенного сопротивления теплопередаче наружных и внутренних ограждений зданий и спецсооружений (например, гелиотеплиц, гелиосушилки, фруктовошесохранилищ с солнечным охлаждением). Согласно [1-4] ограждающие конструкции вбираются по экономически целесообразному сопротивлению теплопередаче того варианта конструкции, при котором обеспечиваются наименьшие приведенные затраты, но не менее требуемой величины. Расчетное сопротивление теплопередаче R_0^{mp} отражает только гигиенические требования, значительно ниже (приблизительно в 1,5,3 раза) сопротивления теплопередаче наружных и внутренних ограждающих конструкций, применяемых в птицеводческих помещениях обеспечивает экономию топливно-энергетических ресурсов. Его необходимо значительно повысить, введя поправочные коэффициенты, учитывающие условия регионах строительства, объемно-планировочные и конструктивные решения в птицеводческих помещениях.

Во-вторых, существующая методика выбора конструктивных решений в птицеводческих помещениях относится только к их отдельным элементам (окнам, стенам экспериментальная исследования проведено и т.д.), а не ко всему сооружению в целом. В результате задача повышения теплозащиты в птицеводческих помещениях решается по отдельным конструкциям или объемно-планировочным решениям без сравнения затрат и выбора наиболее эффективных из них по всему сооружению [3,4].

Варианта конструктивного элемента экспериментальная исследования проведено «А» и «В» птицеводческий помещение. В первом единовременные затраты на 1 m^2 панели текущие (затраты на гелио биоэнергетические отопление) -2250 Сум на 1 m^2 . Во втором - соответственно 1250 Сум. По действующей методике выбираем второй вариант с меньшими приведенными затратами. Выгодным принимается второе решение конструктивного элемента как вариант также с меньшими приведенными затратами, т. е. наименьшими.

Повышая теплозащиту конструктивных элементов «А» и «В», получаем один результат. Если исходить из общей задачи повышения теплозащиты птицеводческий помещение при минимуме затрат, нет необходимости переходить на второй вариант конструктивного элемента «А», поэтому достаточно при рассмотрении элемента «В» принять второй вариант. Соизмеряя затраты и результаты, на каждый сум дополнительных единовременных затрат в варианте «А» снижаем эксплуатационные затраты на отопление на 1900 Сум на и «В» 1 m^2 панели, в то время как в варианте «В» соответственно на 1600

сум.

Таким образом, формула приведенных затрат, а также данных методический подход оценки повышения теплозащиты птицеводческий помещение и сооружений некорректны. Следует обеспечить комплексный подход к назначению экономичной теплозащиты системы наружных и внутренних ограждений птицеводческий помещение и различных сооружений (фруктоовощехранилищ, равно-или разно скатных гелио теплиц и др.) с учетом их ориентации, соотношения размеров в плане и блокировки по несколько корпусов или блок-секций в ряд для оптимизаций их теплоаккумулирующей способности [5; 6].

А первых, на выбор эффективных конструкций по приведенным затратам влияют цены топливно-энергетических ресурсов. Планируемое изменение их по инновационной технологии при существующем выборе экономичных конструкций. В результате в формуле приведенных затрат изменится соотношение между единовременными и текущими затратами. Ввиду изменения цен возникает ситуация, когда вновь освоенные конструкции теоретически уже будут неэффективны.

Несмотря на то, что регламентирует применение оптовых цен в формуле приведенных затрат, в практике проектирования используют себестоимость производственной конструкций, что меняет результат выбора эффективных конструктивных решений. Это связано с тем, что цена учитывает эксплуатационные качества конструкций, (повешенное сопротивление теплопередаче), в результате приведенные затраты не уменьшаются на величину сэкономленных эксплуатационных затрат, так как большая часть их переходит в оптовую цену конструкции.

На наш взгляд, правильное применение оптовых цен, так как стимулирование строительных предприятий в выпуске более «теплых» конструкций должно идти в рамках народнохозяйственной эффективности их применения. Как показывают расчеты, влияние названных факторов эффективности теплозащитных мероприятий Э следует устранять максимальным снижением эксплуатационных затрат на отопление ΔM на каждый рубль дополнительных единовременных затрат ΔC

$$\mathcal{E} = \frac{\Delta M}{\Delta C}. \quad (1)$$

Из таблицы видно, что рассмотренными факторы не влияют на определение эффективности различных конструкций наружных и внутренних покрыти предлагаемым методом, что позволяет выработать стабильный подход к выбору конструктивных решений. Эффективность теплозащитных мероприятий и очередность их проведения необходимо оценивать с учетом единовременных и текущих затрат на общей тепловой баланс в птицеводческих помещениях. Для этого ΔM следует определять с учетом влияния удельного веса наружных и внутренних ограждений в тепловом балансе в птицеводческих помещениях, ΔC - на $1 m^2$ панели.

Рассчитанная таким образом эффективность различных мероприятий по теплозащите в птицеводческих помещениях. В какой последовательности проводить эти мероприятия для получения максимального эффекта при минимальных затратах. Рассмотрим данные по эффективности теплозащиты в птицеводческих помещениях.

Результаты и обсуждение

В ряде хозяйств Республики Узбекистана при строительство птицеводческих помещение широко использовались в качестве стенового материала панели из полочки

камыша и гузапаии, причем, толщина стен помещений из этих материалов не превышала, как правила, 35-40 см. (рис. 1).

Рис 1 схема Поперечный разрез комбинированного солнечного птичника с коллекторно-аккумуляторными стенами для фермерских и товарных хозяйств.

При понижении температуры наружного воздуха до $-8-10^{\circ}\text{C}$ стены таких помещений покрываются сплошным тепловым далям, а температура внутреннего воздуха понижается иногда до 0°C . Между тем во многих регионах республики в зимнее время температура атмосферного воздуха нередко понижается до -10°C и больше, что вызывает резкий спад температуры воздуха внутри птицеводческих помещения.

Немаловажное значение имеют в формировании микроклимата в помещениях для птицеводческих помещение теплозащитные свойства потолочных перекрытия. Известно, что за счет вертикальных конвекционных потоков воздуха, температура последнего у потока выше, чем в зоне нахождения гелио птичников. При низких теплозащитных свойствах потолочного перекрытия и недостаточном утеплении его происходит большая утечка тепла через потолок. По этому в условиях суровой погоды в севере Республика необходимо делать в птицеводческих помещениях. В птицеводческих помещение с чердачным перекрытием толщина утеплителя-засылка на потолке должно быть не менее 15-20 см каменной слой, почвенный растворный слой, (сужай почвенной слой и глина саманной растворные слоя). Нами разработанная комбинированные гелиотеплицы птицеводческий помещение окна и ворота должны быть утеплены таким образом, чтобы потери тепла через них было бы минимальным. Это достигается устройством стенки обшивками глинозёмный растворам и утопленных двойной обшивной ворот. При наружных воротах необходимо устроить танбуры, а с внутренней сторон-воздушно-тепловое завесы.

Следует отметить, что главным фактором формируют им микроклимат в птицеводческих помещениях необходимо постоянно контролировать и автоматические регулировать состояние воздушной среды с целью устранения или ослабления отрицательных факторов и, наоборот, усиление или создание за ново положительных свойств воздуха.

Норым температуры и относительной влажности воздуха в помещениях для птицеводческих приведены в теплице 1.

Таблица 1

Нормы температуры и относительной влажности воздуха в птицеводческих помещениях

Помещения	Температура (в градус)	Относительная Влажность(%)
Птицеводческих солнечных помещениях	8-10°	60 %
	5-8°	70 %
Птичники для взрослых кур; При напольном содержании При клеточном содержании	10-12	65 %
	16-18	70 %
Молодняк кур в возрасте; От 1 до 30 дней под брудерами и т.п. От 31 до 60 дней под брудерами и т.п	25-22	60-70 %
	22-20	60-70 %

Нормами технологического проектирования гелио птицеводческих ферм регламентируется скорость движения воздуха в соответствующих помещений зимой в пределах 0,5-0,6 м/с. В помещениях для молодняка рекомендуются меньшие скорости движения воздуха.

Нормы скорости движения воздуха в птицеводческих помещениях показаны в таблице 2.

Таблица 2

Нормы скорости движения воздуха в помещениях для птицы

Помещение	Скорость движения воздуха, м/с	
	В холодном время года	летом.
Помещение для взрослых кур и индеек	0,3	0,6
Помещения для взрослых уток	0,5	0,8
Помещение для молодняка кур, индеек, уток	0,2-0,3	0,5

Как видно, наиболее эффективны местные-глина саманной покрытие наружные и внутренние панели на гибких связях толщиной 1,5 см птицеводческих помещений на гелио биоэнергетических отоплений. Сопротивление теплопередаче наружных ограждений независимо от установки на них гелио приёмников рассчитывается с учетом компактности объемно-планировочных решений с использованием коэффициента формы в птицеводческих помещениях или сооружения [7.-10]

$$R_0 = \frac{(t_B - t_H) \cdot n \cdot A \cdot B}{4C \cdot X \cdot l \cdot q_c} \quad (2)$$

где:

$$q_c = 45,9 + 223,3 \frac{2(A+B)}{A \cdot B}$$

при $M = 9, t_H = -10^\circ C$

$$q_c = 59,3 + 167,8 \frac{2(A+B)}{A \cdot B}$$

при $m = 5, t_H = -10^\circ C$ $m = 9, m = 5, t_H = -8^\circ C$

Поскольку удельный периметр наружных стен как отношение их периметра к общей площади птицеводческих помещений-частный случай объемнопланировочного коэффициента и применим.

Эффективность конструкций наружных ограждений с учетом влияния различных факторов (на 1 л/ конструкций)

Таблица 3

Экономически целесообразней конструкции наружных ограждений.

Конструкция панели	Толщина, см	Снижение эксплуатационного затрат, р., на 1 р. дополнительных затрат с учетом		
		Заводской себестоимости	Прейскурантных Цен	Увеличения в 2 раза цен на топливно-
Однослойные на глина-саманной / = 900.кг/.м ³	1,0	-	-	-
	1,5	1,18	1,87*	2,35*
	2,0	1,07	1,71	2,14
Глиностанной сбойные на жестких связях на гибких связях	1,0	2,72*	1,05*	5,45*
	1,5	1,58	1,01	3,17
	2,0	5,05*	1,28*	10,1*
	2,5	2,6	1,26	5,21

Высотой помещения [9-10] в пределах удельного периметра наружного стен зданий и сооружений 0,24/0,35 м⁻¹ [11-12], необходимо обработать зависимость удельного расхода

тепла от удельного периметра наружного стен (%) одним из методов математической статистики; выявлено, что

$$q_c = f\left(\frac{P}{F_H}\right) f \frac{(A+B)^2}{A \cdot B}, \quad (3)$$

где P – периметр наружных стен, м; F_H – общая площадь птицеводческих помещении.

ВЫВОДЫ

Таким образом региональные климатические условия внешней среды и теплотехнический режим в птицеводческих помещении определяется влиянием солнечной радиации: наличием, отсутствием и продолжительностью ее воздействия. Поэтому наружные ограждения в зависимости от их расположения, состояния наружной поверхности, объемно-планировочных решений и др. выполняют свои теплозащитные и эксплуатационные функции в полной мере или частично. Авторами предложен метод определения вида и величины экономичной теплозащиты наружных, внутренних и потолочных ограждений с учетом мероприятий по совершенствованию проектирования теплозащиты в птицеводческих помещении, учитывающих экономию энергии и возможности снижения тепло потерь через систему ограждающих конструкций путем применения рациональных объемно-планировочных и конструктивных решений. (рис. 1)

Условные обозначения, принятые в статье:

$$K = \frac{F_{ct} + F_{kp}}{F_0} = \frac{2(A+B) \cdot m \cdot l + AB}{m \cdot A \cdot B}, \quad (4)$$

-коэффициент компактности, критерий оценки объемно-планировочных решений здании; $x = (2(A + B))/4C$ - коэффициент формы здания, критерий энерго экономичности зданий; А, В - размеры здания в плане, м; С - сторона равновеликого квадрата, м; m , f - количество этажей и высота этажа, м.

REFERENCES

1. СНИП 11 -3 -2001 строительная теплотехника.
2. Богословский В.Н. Строительная теплофизика М.: «Всшшая школа» 1982 400 с.
3. Начила J.U., Akintunji L.L., Momol B.S., Tikon M.J., Theoretical Peformance Analysis of Direct Evaporative Cooler in Hot Dry Climates International Journmol of Scieentifve and Technology Reserch vol 3.Jssue P.P.193-127, 2024.
4. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждаюодих частей зданий М.: Стройиздан 1973 268 с.
5. Златопольский А.Н. Прузнер С.Л. Экономика организация и планирование теплового хозяйства промышлленнх предприятий М.: «Энергия» 1989 369 с.
6. Хайриджинов Б.Э., Холмирзаев Н.С., Халимов Г.Г., Эргашев Ш.Х. “Муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш” Т.: “ADABIYOT UCHQUNLARI” 2018. 417 бет.
7. Franco A., Valera D.J., Pena A Energy efficiency in greenhouse evaporative cooling technigues: cooling baxes versus cellulose pads. Energies 7, 2014-p. 1427-1447.
8. Pouda A., Melikyan Z.A. Simplificol for analysis of nead mass transfer in a direct evaporative cooler. Applied Thermal Engineering 31., 2011.-p932-936.
9. Богосповский Л.Д.И.Ф. Энергосбережение в системах теплоснабженщ, вентиляции и кондиционирования воздуха., М. Стройиздат, 1990. 620 с.
10. Справочное пособие Л.Д Богуславский, В.И Ливчак Стройиздат., Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха., 1990. 620с.
11. Franco A., Valera D.J., Pena A Energy effcncy in greenhouse evaporative cooling techniques: Cooling baxes Versus cellulose pads. Energyies 7, 2014-p. 1427-1447.,
12. Paunda A., Melikyan Z.A., Simplified for analysis of nead mass transfer in a direct evaporative cooler. Applied Thermal Engineering 31, 2011-p. 932-936 с.